

Kasbiy refleksiya o'qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etishning muhim omili sifatida

Munajatxon Asranbayeva

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Namangan davlat pedagogika instituti

Key words

adekvatlik, mikroijtimoiy, kompleks, ustanovka, taraqqiyot

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'qituvchining refleksiv tizimini rivojlantirish pedagogik faoliyatda o'z imkoniyatlarining zarur ijodiy qismi ekanligi va refleksiv tizimsiz o'qituvchining yuksak mahoratli pedagog sifatida takomillashuvi mumkin emasligi, o'qituvchining refleksiv tizimini rivojlantirishning samaradorligi haqida fikr yuritilgan. Maqola talabalar, pedagoglar, psixologlar va pedagogik refleksiya muammosi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Kirish

Mustaqillikning dastlabki yillaridan oq, butun mamlakat miqyosida ta'lim va tarbiya, ilm-fan, kasb-hunar o'rgatish tizimlarini tubdan isloh qilishga kirishildi. Belgilangan maqsadlar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, hozirgi kunda ta'lim sohasida yuksak samaradorliklarga erishilmoqda. Bunda o'qituvchilar bilan birga keng jamoatchilik, butun xalqimizning fidokorona mehnatini e'tirof etib, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev quyidagi fikrarni bayon etadi: "Maktab, ta'lim-tarbiya masalasi davlat va jamiyat nazoratida bo'lishi asosiy qonunimizda belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, bu keng jamoatchilik, butun halqimizning ishtiroki va qo'llab-quvvatlashini talab qiladigan umummilliy masaladir" [1].

Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim-tarbiya olishiga bog'liq. Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta'lim-tarbiya sohasida fidokorona mehnat qilayotgan o'qituvchilarning asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi kerak.

Bu ulkan javobgarlik hissi o'qituvchilarda

pedagogik mahorat qirralarining turli jarayonlarini hozirgi zamon talablari darajasida takomillashtirishni talab etadi. So'nggi yillarda pedagog va psixolog olimlar o'qituvchilarning pedagogik faoliyatida fikrlash hamda analitik qobiliyatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlamogdalar. Bu qobiliyatlar asosini esa, o'qituvchining kasbiy refleksiyasi tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili

Refleksiya (lotincha "reflexio" – orqaga qaytish) – har tomonlama barkamol rivojlangan insonning o'z xatti – harakatlari va ularning qonuniyatlarni anglashga qaratilgan nazariy faoliyat shaklidir [3]. Inson ma'naviy dunyosining o'ziga xos yashirin hislatlarini ochib beradigan o'z-o'zini bilishga va anglashga qaratilgan faoliyatdir.

Ilk bor refleksiya tushunchasi qadimgi yunon falsafasida yuzaga kelgan va insonning o'z ongida kechayotgan mulohazalari haqida, o'zi fikr yuritishi jarayoni, o'z fikrlari mazmnnini tahlil qilishga e'tiborini jalb qilishni anglatgan (Dekart) [2]. Suqrot, Platon, J.Lokk va boshqa yunon faylasuflari refleksiyani insonning o'z-o'zini bilishga, nimalarga qodir ekanligini e'tirof etishga qaratilgan faoliyati ekanligini ta'kidlashadi [5]. Kant, Gegel, Shelling kabi yevropa faylasuflari esa refleksiyaga insonning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish asosi sifatida qarashganlar [7]. Leybnits

konsepsiyasiga muvofiq refleksiya insonning appersepsiyaga (idrokning itison o'tmishidagi tajribasiga va individual xususiyatlariga bog'liqligi) qodirlik xususiyati sifatida tilga olinadi [4].

Bugungi zamonaviy falsafada esa refleksiya nazariy va amaliy jihatdan farqlanadi. Birinchisi, inson tomonidan tushuchalarning rivojlanish jarayoni, yagona tushuncha doirasida bir ta'rifdan boshqasiga o'tish imkoniyatini beradigan metod sifatida, ikkinchisi esa, individual harakat yoki fikrni tushuncha bilan nisbatlash jarayoni. Bunda isbatlash olchovi ustidan nazorat ta'minlanishi kerak.

Hozirgi kunda falsafiy kategoriya sifatida o'rganilayotgan refleksiya psixologiya, sotsiologiya, sinergetika, mantiq, androgogika, kiberaetika va boshqa ko'plab murakkab fanlarning tadqiqot ob'yekti sifatida e'tirof etilib tadqiq qilinmoqda. Biz "refleksiya" kategoriyasiga pedagogika va psixologiya nuqtai nazaridan ta'rif beramiz va uning mohiyatini o'rganishda o'qituvchilar kasbiy faoliyatidagi o'rnini tahlil qilishga batafsil to'xtalamiz.

Psixologiyada refleksiya "sub'yekt tomonidan o'zining ichki psixik jarayoni va holatlarini bilish, nazorat qilish" mazmunida talqin qilinadi [6]. O'qituvchining pedagogik faoliyatida, refleksiyaning shaxsga nisbatan ahamiyatini o'rganishda bu tushunchaning ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan ta'rifi mukammal ekanligi e'tirof etiladi, unda refleksiya insonning borliqda boshqa insonlar tomonidan qanday qabul qilinishi va baholanishi sifatida qaraladi [8].

Shaxsning psixik rivojlanishini boshqarish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan o'rganib, S.L.Rubinshteyn insonning mavjudligini va uning ijtimoiy borliqqa nisbatan munosabatlarini refleksiya bilan bog'laydi: "Refleksiya - bu insonning uzluksiz hayot jarayonini go'yo bir daqiqaga to'xtatib, uzib qo'yadi va insonni xayolan olib chiqib ketadi, shu vaziyatda insonning har bir harakati hayot haqidagi falsafiy fikr-mulohazalari muayyan bir xarakter kasb etadi" [9].

Insonning ijodiy muammolarini hal etishda ro'y beradigan fikrlashdagi refleksiyaning o'rganib, olimlar uni fikrlovchi sub'yektning o'z - o'zini boshqarish usuli (Yu.N.Kulyutkin, S.Yu.Stepanov va boshqalar), tanqidiy fikrlash omili (IN.Semyonov), nazariy jihatdan fikrlashning yuqori ko'rsatkichi (A.Z. Zak, V.V.Davidov va boshqalar) sifatida ta'rif berib baholaydilar [12].

I.S.Ladenko refleksiyaning intellektual tizimlarning o'z-o'zini tashkil qilishidagi ahamiyatini intellektual faoliyatning malaka

va ko'nikmalarini takomillashtirish ehtiyoji hamda nutq, xotira, tasavvurlarning idrok va tashqi shakllari haqida psixologik qarashlarni ishlab chiqish zaruriyati bilan bog'laydi. U "Refleksiya - ichki tasavvurdan tashqi tasavvurga va aksincha biridan boshqasiga o'tish, fikrlash jarayonida ushbu jarayonlarning interiorizatsiya (tashqi omillarning ichki omillarga o'tishi haqidagi fikrlarni shakllantirish asosi. Refleksiya asosida nafaqat psixologik bilimlar, balki xotira, malaka va ko'nikmalar shakllantiriladi va amalda qo'llash usullari takomillashtiriladi" deb hisoblaydi [10].

Hozirgi zamonaviy pedagogik ilmiy-tadqiqot ishlarida ko'plab olimlar refleksiyaning IN.Semyonov tonxonidan taklif qilingan tasnifiga tayanadilar. U refleksiyaning quyidagi turlarini taklif etib sharhlaydi [11]:

1. Intellektual refleksiya: Muammolarni fikrlash asosida ijobiy hal qilishni belgilaydi.
2. Shaxsiy refleksiya: O'qituvchining nizoli (konfliktlar) pedagogik
3. ziddiyatlardan janjalsiz chiqishni fikran izlanish asosida bartaraf
4. qilishni ta'minlaydi.
5. Kommunikativ refleksiya: Muloqot jaiayonida sheriklarining o'zaro bir-birlarini tushunib munosabat qilishni ta'minlaydi.
6. Kooperativ refleksiya: Jamoa a'zolarining birgalikdagi o'zaro muntazam mehnat faoliyatlarini muvofiqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat.

O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatida refleksiya jarayonini o'rganib ko'plab olimlar uning kommunikativ hamda kooperativ turlarini ustun qo'yadilar, aynan ushbu usullar o'qituvchining pedagogik faoliyatida va o'quvchilar bilan muloqotida ko'proq namoyon bo'ladi, deb hisoblaydilar (VAKrivoshev, G.P.Shchedrovitskiy va boshqalar) [13]. Biroq, bizningcha, pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari xilma-xil bolganligi sababli refleksiyaning har bir turini alohida o'rganib tahlil qilish mumkin emas, zero ular ma'no jihatidan bir - birlari bilan o'zaro bog'liq,

N.V.Kuzminaning fikricha, refleksiyaning mazmuni, sherigining ichki dunyosini o'zaro hamkorlik asosida sub'yektiv qayta yaratishdan iborat bo'lgan individlar bir - birlarini ko'zguda kabi aks e'tirishi, o'zaro aks ettirishning o'ziga xos ikki tomonlama jarayoni, qolaversa, bu ichki dunyoda, o'z navbatida, birinchi tadqiqotchining ichki dunyosi aks etishidir [13].

Refleksiv qobiliyatlamini o'qituvchi pedagogik faoliyatining zarur tarkibiy qismi sifatida hisoblagan qator mualliflar (A.A.Bizyayeva, V.V.Vetroya, E.N.Pexota, I.A.Stetsenko, L.G.Tatur, A.V.Xristeva va

boshqalar) ularni bo'lajak o'qituvchilarning pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'qishi davridayoq shakllantirish zarurligi haqidagi g'oyalarni ilgari suradilar [8].

A.V.Xristeva refleksiv vaziyatlar mohiyatiga kasbiy faoliyatda ijodiy tizimlar hosil qiluvchi komponent sifatida qaraydi. U bo'lajak o'qituvchining refleksiv tizimini shakllantirish va rivojlantirish pedagogik faoliyatda o'z imkoniyatlarining zarur ijodiy qismi deb biladi va refleksiv tizimsiz o'qituvchining yuksak mahoratli pedagog sifatida takomillashuvi mumkin emas deb ta'kidlaydi olimi [9].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada o'qituvchining refleksiv tizimini rivojlantirish pedagogik faoliyatda o'z imkoniyatlarining zarur ijodiy qismi ekanligi va refleksiv tizimsiz o'qituvchining yuksak mahoratli pedagog sifatida takomillashuvi mumkin emasligi, o'qituvchining refleksiv tizimini rivojlantirishning samaradorligi haqida fikr yuritilgan. Maqola talabalar, pedagoglar, psixologlar va pedagogik refleksiya muammosi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Tahlillar va natijalar

O'qituvchi mehnatini tashkil etishning ustuvor tamoyillari va nazariy g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish hamda mazkur faoliyat natijasini o'rganish maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tajriba maydonlari sifatida Andijon va Namangan viloyatlarida joylashgan ikkita kollejlardan tanlandi. Tajriba maydoni bo'lgan kollejlarda tajriba-sinov ishlari jalb etilgan o'qituvchilarning soni jami 70 nafarni tashkil etdi.

O'qituvchi mehnatini tashkil etishga oid maxsus metodikani amaliyotga tatbiq etish, uning amaliyot uchun mosligi va samaradorligini tekshirish maqsadida jami o'qituvchilar tasodifiy tanlov asosida tajribaga jalb etildilar.

Psixik taraqqiyotning yosh qonuniyatlari shaxsning psixik faoliyati va xulq - atvori

hamda ta'lim – tarbiya jarayonini tashkil qilish xususiyatlariga bog'liqligi xususidagi professional bilimlarga asoslanib, o'qituvchi faoliyatida o'quvchilarga individual yondashadi. Bu esa kollejdagi ta'lim – tarbiya ish samaradorligini oshirishga, ijtimoiy aktiv, ma'naviy etiqodli shaxsning shakllanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Andijon Baliqchi transport sanoat kolleji o'qituvchilari va Namangan tibbiyot kolleji o'qituvchilarida anketa savollari orqali o'qituvchi – o'quvchi munosabatlari darajasini aniqlashga erishildi.

O'qituvchilar tomonidan to'ldirilgan texnologik xaritalar bilan tanishish va ularda qayd etilgan holatlarni tahlil qilish asosida, ma'naviy-axloqiy va shaxsiy-amaliy jihatdan ijtimoiy munosabatlarga moslashuvlari quyidagi darajalarni ifoda qilishi aniqlandi:

Quyidagi 1-jadval ko'rsatkichlaridan anglanganidek, tajriba darajalari o'rtasida farq sezilarli emas. Eng yuqori ko'rsatkichlar tajribali o'qituvchilarida namoyon bo'lsa, past ko'rsatkichlar yosh o'qituvchilarda aks etadi. Suhbatlar, savol-javoblar natijasi hamda ushbu jamoadagilarni psixologik xususiyatlari ular tomonidan darslarni ilmiy tashkil etishda va ularni ta'lim mohiyatining to'g'ri anglanmaganligi past ko'rsatkichlarning qayd etilishiga sabab bo'lgan.

Yuqoridagi 2-jadval ko'rsatkichlari bilan tanishish ham o'qituvchilarning darajasi ularning mikromuhitda, jamoa orasida o'z o'rniga ega bo'lishning uddasidan chiqishda past natijalarga erishayotganliklarini ko'rsatadi. Shu bois tajriba-sinov ishlarining keyingi bosqichlarida ijobiy munosabatlarni o'rnatish va bu jarayonda faollik ko'rsatishlariga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqlaydi.

Jadval ko'rsatkichlari keyingi tajriba bosqichlaridan nutqli-mantiqiy tafakkurga egalik, liderlik, savodxonlik va ilmiy xotira kabi sifatlarni tarbiyalash muhim vazifalardan biri bo'lishi lozimligini anglatadi. Shu bilan birga kollejlarda faoliyatida ularning ta'lim (tilni bilish, kompyuter savodxonligi), sport yoki badiiy yo'nalishlardan biri bo'yicha qobiliyatga

Joylashgan shahar	Tartib raqami	O'qituvchilar soni
Andijon shahri	Andijon Baliqchi transport sanoat kolleji o'qituvchilari	34
Namangan shahri	Namangan tibbiyot o'qituvchilari	36

Asosiy sifatlar	Yil boshida		Yil yakunida	
	Daraja ko'rsatkichlari (foiz hisobida)			
	Past	Yuqori	Past	Yuqori
Ilmiy ehtiyojlarga egalik;	47,9	52,1	43,4	56,6
Muloqot ko'nikmalarga egalik;	91,6	8,4	93,8	6,2
Ma'naviy qadriyatlarga munosabat;	19,3	80,7	21,9	78,1
Estetik ta'sirlarga munosabat;	24,6	75,4	27,1	72,9
Ta'sirchanlik;	27,5	72,5	24,6	75,4
Qo'zg'aluvchanlik;	33,7	66,3	36,7	63,3
Salbiy hissiy sifatlar (o'z-o'zini baholay olmaslik, o'z-o'zini boshqara olmaslik, o'z-o'zini anglamaslik va hokazolar)ga egalik;	14,2	85,8	16,1	83,9

1-jadval. O'qituvchilarning ilmiy-metodik xususiyatlari

ega ekanliklarini aniqlash va ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini belgilash zarur ekanligi ayon bo'ldi.

Tahlil natijalariga ko'ra o'qituvchi mehnatini tashkil qilish 62,5 foizigina ijtimoiy munosabatlarga kirishiga ruhan tayyor ekanliklari ma'lum bo'ldi. Bundan anglanadiki, o'qituvchi mehnatini tashkildan qolgan 37,5 foiz o'qituvchi mehnatini tashkil etishda turli xildagi muammolarga duch keladi. Bu esa o'z navbatida ularning muayyan "tayyorgarlik"ni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli sinov ishlarining keyingi davrida bu kabi salbiy holat bartaraf etilishi lozim.

Pedagogik ta'limot g'oyalariga ko'ra shaxsda yuksak axloqiy sifatlarning shakllanishi va uning ijtimoiylashuvida mehnat faoliyati alohida o'rin tutadi. Shunga

ko'ra o'qituvchi mehnatini tashkil qilish ham o'qituvchining ana shu sifatga ega bo'lishiga alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Tajriba davrida ham pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga e'tibor qaratish lozimligi ma'lum bo'ldi.

Tajriba - natijalari o'qituvchi faoliyatiga tayyorlash borasida ham keng ko'lamli amaliy ishlarni tashkil etish zarurligini tasdiqladi.

Tajriba-sinov ishlarining so'nggi bosqichi bo'lgan ta'kidlovchi tajriba davrida ham o'qituvchilarning ilmiy va axloqiy boshqarish darajasi, shuningdek, shaxsiy sifatlarga egaliklari darajasini aniqlash maqsadida o'qituvchiilar o'rtasida anketa so'rovlari qayta tashkil etildi. Anketa so'rovlarini tashkil etish vaqtida kollej jamoasida o'qituvchilarini shaxsiy sifatlarga egalik darajasi borasidagi

Asosiy sifatlar	Yil boshida		Yil yakunida	
	Daraja ko'rsatkichlari (foiz hisobida)			
	Past	Yuqori	Past	Yuqori
Ilmiy ehtiyojlarga egalik;	47,9	52,1	43,4	56,6
Muloqot ko'nikmalarga egalik;	91,6	8,4	93,8	6,2
Ma'naviy qadriyatlarga munosabat;	19,3	80,7	21,9	78,1
Estetik ta'sirlarga munosabat;	24,6	75,4	27,1	72,9
Ta'sirchanlik;	27,5	72,5	24,6	75,4
Qo'zg'aluvchanlik;	33,7	66,3	36,7	63,3
Salbiy hissiy sifatlar (o'z-o'zini baholay olmaslik, o'z-o'zini boshqara olmaslik, o'z-o'zini anglamaslik va hokazolar)ga egalik;	14,2	85,8	16,1	83,9

2-jadval. O'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlari

Asosiy sifatlar	Yil boshida		Yil yakunida	
	Daraja ko'rsatkichlari (foiz hisobida)			
	Past	Yuqor	Past	Yuqori
Ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish;	34,1	65,9	31,5	68,5
Dialogik nutq ko'nikmalarga egalik;	75,2	24,8	72,3	27,7
Mexanik xotiraga egalik;	24,7	75,3	27,8	72,2
Tasavvur qila olish layoqatiga egalik;	28,6	71,4	30,1	69,9
Ko'rgazmali-obrazli tafakkurga egalik;	30,3	69,7	27,6	72,4
Nutqli-mantiqiy tafakko'rga egalik;	18,3	81,7	19,4	80,6
Faollik;	16,7	83,3	15,8	84,2
Harakatchanlik;	64,3	35,7	66,6	33,4
Liderlik;	18,6	81,4	22,4	77,6
Mehnat ko'nikmalariga ega bo'lish;	38,5	61,5	40,4	59,6
Savodxonlik;	18,2	81,8	17,5	82,5
Muayyan qobiliyatga egalik;	22,6	77,4	20,9	79,1

3-jadval. O'qituvchilarning shaxsiy sifatlariga egaliklari darajasi

shaxsiy munosabatlarini bildirdilar. Ana shu maqsadda texnologik xarita to'ldirildi. O'qituvchilarning bu boradagi munosabatlari jadval ko'rsatkichlarida quyidagi namoyon bo'ldi (o'qituvchilarning 42,8 foizida malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojning mavjudligi aniq).

Jadval natijalaridan ta'kidlovchi tajriba davrida o'qituvchilarning o'qituvchi mehnatini ilmiy tashkil darajasida sezilarli ravishda oshganligini anglash mumkin. Bu esa dastlabki holatdan 23,5 foizga ortiq ekanligidan darak beradi.

Jadval ko'rsatkichlaridan asoslovchi va ta'kidlovchi tajribalar natijalariga ko'ra tajriba o'qituvchi mehnatini amaliyotdgi xolati samaraliroq ekanligini yaqqol anglash mumkin. Mazkur xulosaning haqqoniyligini, qolaversa natijalarini matematik-statistik tahlil asosida qayta ishlash orqali ham tasdiqlash mumkin.

Xulosalar

O'qituvchi mehnatini tashkil etishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish muhim ilmiy psixologik muammo bo'lib, uni o'rganish natijasida o'qituvchilar faoliyatini ma'lum darajada ijobiy tomonga yo'naltirish, o'qituvchi mehnatini tashkil etishda ma'lum darajada ilmiy bo'lishi imkoniyati yaratiladi.

O'qituvchi mehnatini tashkil etish va

faoliyatini ijtimoiylashtirish o'ziga xos dolzarblik kasb etadi.

O'qituvchi mehnatini tashkil etish maxsus kasbiy tayyorgarlik negizida yo'lga qo'yilishi o'qituvchi faoliyatini samarali yutuqlarni qo'lga kiritish imkonini beradi.

O'qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish va ularda ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish va mehnat ko'nikmalarini hosil qilish, fiziologik, psixologik va ijtimoiy og'ishlarning oldini olish hamda qayta tiklash, salbiy ijtimoiy ta'sirlarga nisbatan immunitetni hosil qilish, ularni psixologik zo'riqishdan himoyalash, boshqaruv ta'limiga tayyorlash, shuningdek, ijodiy rivojlantirish kabi yo'nalishlar ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etish maqsadga muvofiq sanaladi.

O'qituvchi mehnatini tashkil etishda ma'naviy-axloqiy va psixologik-irodaviy jihatlarni inobatga olish mazkur jarayonning muvaffaqiyatli kechishini kafolatlaydi.

O'qituvchi mehnatini tashkil etish o'qituvchilarning fiziologik, jismoniy, ma'naviy jihatdan shakllanishlari muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchi mehnatini tashkil etish mazmunida o'zbek xalqining milliy mentalitetiga xos bo'lmagan umuminsoniy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ular xarakteriga mos bo'lishi zarur.

O'qituvchi mehnatini tashkil etish

o'quvchilar bilan o'zaro hamkorlikka erishish maqsadga muvofiq bo'lib, ularning tarbiyaviy imkoniyatlarini o'zaro muvofiqlashtirish o'qituvchilarni yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

O'qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish zarur:

1. o'z kasbiga boigan munosabati asosida kasbiy ehtiyojini kuchaytiradi;

2. kasbiy faoliyatga chinakam qiziqish namunalarni rivojlantiradi;

3. pedagogik maborat asoslarini egallashda bir maqsad sari intiluv-chanlikni shakllantiradi;

4. o'z ilmiy mehnati uchun ahamiyatga ega bo'lgan ijodkorlik sifatleri majmuasining yuzaga kelishini ta'minlaydi.

O'qituvchilardagi pedagogik refleksivlikni samarali diagnostika qilishni ta'minlash va ularni rivojlantirish maqsadida pedagoglar, amaliy psixologlar uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin;

1. O'qituvchi mehnatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlarini belgilash, shakl va

metodlarini izlab topish.

2. O'qituvchi mehnatini tashkil etishga doir turkum qo'shimcha mashg'ulotlarning tashkil etilishini yo'lga qo'yish.

3. O'qituvchi mehnatini tashkil etishda jihatdan xorijiy mamlakatlarning ilg'or ish tajribalarini o'rganish, umumlashtirish hamda milliy va mahalliy xususiyatlarni inobatga olgan holda "O'qituvchilarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash" inistitutida keng tadbiiq etish.

4. "O'qituvchi mehnatini tashkil etishda yuqori samaradorlikka erishish maqsadida ularning faoliyatiga axloqshunos, iqtisodchi, psixolog, fiziolog hamda pedagog olimlar, shuningdek, tibbiyot xodimlari, diniy hamda soliq idoralarning vakillarini jalb qilish.

5. Kollej oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish asosida o'qituvchi mehnatini tashkil etishda bo'yicha metodik yordamlarni uyushtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. -Toshkent: fan, 2004. 130 B.

2. Muslimov n.A., Mullaxmetov r.G. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. -Toshkent: oo'mtv, 2007. 173 B.

3. Nishonaliev U.N., Shodiev N.Sh., Muslimov N.A. Mehnat ta'limidan "kasbga yo'naltirish asoslari" kursi bo'yicha metodik qo'llanma. - Toshkent, 2004. 12 B.

4. Асранбаева, М. Основные направления и факторы подготовки детей к социальной жизни в неполных семьях. Ученый XXI века учредители: общество с ограниченной ответственностью коллоквиум, 43-45.

5. Xalimjanovna, A. M. (2022). Manifestations of stress in professional activity and ways to eliminate it. Galaxy international interdisciplinary research journal, 10(11), 841-844.

6. Asranbaeva, M. X. (2020). Improving mechanisms of preparing children for social life in disabled families. Theoretical & applied science, (12), 125-129.

7. Асранбаева, М. Х. (2015). Методы и приёмы коррекционной работы с тревожными детьми. In современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и

управления в социально-экономических системах (pp. 43-47).

8. Asranbaeva, M. H. (2020). Characteristics of forming motives of labour activities in an incomplete family. Theoretical & applied science, (1), 121-123.

9. Xalimjanovna, S. M. (2022). Education of children in the works of our great scientists. American journal of interdisciplinary research and development, 4, 45-49.

10. Xalimjanovna, A. M. Pedagogical conditions for preparing children for social life in single-parent families. Journalnх, 7(12), 153-160.

11. Асранбаева, М. Х. (2022). Основные направления и факторы подготовки детей к социальной жизни в неполных семьях. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 43-45.

12. Асранбаева, М. Х. (2016). Формирование стрессоустойчивости у учащейся молодёжи вузов. Novainfo. Ru, 2(42), 257-260.

13. Асранбаева, М. Х. (2017). Противодействия стресс-факторам в процессе педагогической деятельности. Теория и практика современной науки, (1 (19)), 67-70.